

AMIR TEMUR SALTANATIDA HARBIY TIZIM**Boqiyev Ismoil Sherali o'g'li****Talaba****(Osiyo texnologiyalar universiteti)****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17111617>**

Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kesh yaqinidagi Xo'jailg'or (Yakkabog') qishlog'ida dunyoga keldi. Juda yosh paytlaridayoq Movarounnahrda siyosiy hayotga aralasha boshladi. Bu davrda Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chig'atoyga tegishli bo'lgan ulusidagi mo'g'ul zodagonlari orasidagi o'zaro urushlarda shaharlar va qishloqlar to'xtovsiz talon-taroj qilinar, bu esa aholining iqtisodiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Davlat ishlari butunlay izdan chiqqan edi. Mo'g'uliston amirlarining Movarounnahrda vayronagarchilik yurishlari to'xtovsiz davom etardi.

Bu zulmga qarshi xalq orasida va mamlakat ichida yangi siyosiy kuch yetilib kelayotgan edi. Vayronagarchilik va talon-tarojlarning yana bir sababi Chingizxon tomonidan tuzilgan "Yasoq" qonunlariga muvofiq bo'ysundirilgan shaharlarda himoya devorlariga ega bo'lmasliklari haqidagi shart bilan bog'liq edi. Bu esa bir-biri bilan to'xtovsiz urush olib borayotgan mo'g'ul amirlarining talonchilik yurishlari uchun juda qulay imkoniyat edi.

O'z viloyatini ko'chmanchi zodagonlarning talon-tarojlaridan himoya qilish maqsadida yosh Temur mo'g'ul xonlari xizmatiga kiradi va Tug'luq Temur tomonidan berilgan yorliq asosida viloyat dorug'asi etib tayinlanadi. Xonlar sulolasiga mansub qizga uylanishi natijasida esa "ko'ragon" – ya'ni "xon kuyovi" unvonini olib, viloyat ustidan qonuniy hokimiyatga ega bo'ladi. Amir Temur markazlashgan davlat barpo etib, eng avvalo uning harbiy salohiyatini kuchaytirishga katta e'tibor qaratdi. Shu maqsadda u muntazam qo'shin tuzishga va unga yangiliklar kiritishga harakat qildi. Amir Temur Sharqda birinchilardan bo'lib o'z armiyasiga o't ochar qurol, ya'ni to'p o'tish texnikasini olib kirdi. Shuningdek, u tog'li hududlarda jang harakatlarini olib boruvchi piyodalardan tashkil topgan maxsus harbiy qismlarni tuzdi. U jahon harbiy san'ati tarixida birinchi bo'lib qo'shinnlarni jang maydonida yetti qo'lga bo'lib joylashtirish tartibini joriy etdi. Amir Temur armiyasida ayollardan tuzilgan bo'linmalar ham bo'lib, ular jang chog'ida erkaklar bilan bir safda turib, qahramonlik va matonat namunalari ko'rsatgan.

Amir Temur tuzgan harbiy qo'shinda muntazam armiyaga xos bo'lgan ko'pgina belgilar namoyon edi. Xususan, qo'shin son jihatdan aniq va puxta tashkil etilgan, uning jangovar tartibi jangdan jangga takomillashtirib borilgan, armiya o'z zamonasining ilg'or qurol va texnikasi bilan qurollangan, aynan bir turdagi qurol-yarog', aslahalar va anjomlar bilan ta'minlangan qismlar bir-biridan kiyim-boshi, tutgan bayroqlari yoki tug'lari orqali farqlangan. Qo'shin kiyimi, polklarga taqsimlanishi va har bir bo'linma uchun alohida harbiy liboslarning joriy etilishi kabi yangiliklar keyinchalik Yevropa xalqlari tomonidan ham o'zlashtirilgan. Bunday ajralib turish jang paytida qo'shinnlarni boshqarishda juda qo'l kelgan. Qo'shin bo'linmalarga – piyoda va otliq askarlarga ajratilgan edi.

Amir Temur piyodalarning ahamiyatiga mo'g'ullarga qaraganda ko'proq e'tibor bergan. Uzoq yurishlar vaqtida piyodalar ham harakatlanishi uchun otlar bilan ta'minlangan. Piyoda askarlardan o'q-yoy bilan otishmalarda ham, qal'alarni shturm qilishda ham keng foydalanilgan. Jang vaqtida aniq nishonga o'q otish kerak bo'lgan paytlarda otliq qo'shin ham otlaridan tushib, piyoda holatda jang olib borgan. Qo'shinda asosiy rolni otliq qo'shin o'ynagan.

Ular tez harakat qiluvchi safarbar yengil suvoriylarga va og'ir qurolli otliqlarga bo'lingan. Og'ir qurollangan otliq qo'shinning vazifasi dushmanga hal qiluvchi zarba berishdan iborat edi. Agar mo'g'ullarda og'ir qurolli otliqlar asosan so'nggi zaxira sifatida va xonni qo'riqlash maqsadida ishlatilgan bo'lsa, Amir Temur ularning jangdagi rolini yanada kuchaytirdi. Og'ir qurollangan suvoriylarning katta qismini saralangan otliq qo'shinlar tashkil etgan.

Amir Temur qo'shinlarida xos soqchilar va gvardiya ham mavjud bo'lgan. Shuningdek, asosiy jangovar bo'linmalardan tashqari quyidagi harbiy yordamchi qismlar ham bo'lgan:

1. Qamal qiluvchi tosh otuvchi mashinalar, "yunon olovi"ni otuvchi, devor buzuvchi texnikadan iborat o'ziga xos artilleriya;
2. Har doim qo'l ostida turishi lozim bo'lgan vositalarni tayyorlash – ko'priklar qurish, kemalar yasash, kema haydash kabi ishlar uchun maxsus ustalar otryadi;
3. Jangda foydalaniladigan qo'l ostidagi jangovar vositalar va hayvonlarni (tuyalar, xo'kizlar, fillar) boshqarish otryadi;
4. Tog'larda harbiy harakatlar olib borish uchun daralardan o'ta oladigan va baland qoyalarni shturm qila oladigan maxsus piyoda bo'linmalar.

Shu tariqa, Amir Temur harbiy qo'shin tarkibini boyitib, uni yanada kengaytirdi hamda har qanday sharoitda jang olib borishga moslashtirdi.

Yurishga jo'nashdan oldin Amir Temur arkonu davlat – vazirlar, sarkardalar, beklar va amirlarni harbiy kengash – mashvaratga chorlagan. Aynan shu chog'da ulusning turli viloyat va tumanlaridan, shuningdek, tobe yurtlardan qo'shin to'plash uchun maxsus buyruq – tunqal e'lon qilingan. Tunqalga binoan viloyat hokimlari, tuman yoki shahar beklari, qal'a va qo'rg'on dorug'alari Amir Temur tomonidan tuzilgan ro'yxatga muvofiq, o'z jangchilarini zarur ot-ulovi, qurol-yarog'i, oziq-ovqati va yem-xashagi bilan belgilab qo'yilgan joyga (muddati ichida) o'z vaqtida, kechikmasdan yetib kelishini ta'minlashi shart hisoblangan.

Abdurazzoq Samarqandiyning yozishicha, har bir jangchi o'zi bilan bir yilga yetadigan oziq-ovqat, 30 ta o'qi bilan kamon, sovut, nayza va qalqon olgan. Har ikki otliq askarda bitta zaxira ot, har kishida 1 ta chodir, 2 ta temir kurak, 1 ta ketmon, 1 ta o'roq, 1 ta bolta, 1 ta bigiz, 100 ta igna, yarim man arqon, 1 ta pishiq teri va 1 ta qozon bo'lgan. Askarlar mana shu narsalarning hammasini olib kelib ko'prikdan o'tishi lozim bo'lgan [1].

Farmon zarur joylarga Tavochi tomonidan tezlik bilan yetkazilgan. Tavochining zimmasiga faqat askar yig'ish emas, balki qo'shin qismlarining qarorgoh yoki safardagi joylashuvi, jangovar tartibini saqlash hamda qo'shinlarning bir joydan ikkinchisiga ko'chishini nazorat qilish ham yuklatilgan edi. Tavochilarning vazifasi hududlardan askarlarni to'plash sanalib, shuningdek, tavochi mansabidagi shaxslar ma'lum hududlarda noiblik vazifasini ham bajargan [2].

Piyoda askarlar asosan qilich, kamon va kerakli miqdordagi o'q bilan safarga chiqqan. Avvaldan maxsus tanlab, belgilab qo'yilgan joyda – miod yerida oliy bosh qo'mondonning qarorgohi tiklangan va u turli rangdagi tug' hamda bayroqlar bilan bezatilgan bo'lgan. Belgilangan vaqt (miod vaqti)da lashkargohga yetib kelgan askarlar qat'iy tartib va intizom bilan o'z bo'lishi (pozitsiya)larini egallagan hamda yurish oldidan o'tkaziladigan an'anaviy harbiy ko'rikka puxta tayyorgarlik ko'ra boshlagan. Sohibqiron yurishlar vaqtida tajribali sipohiylarga katta ishonch bildirgan. Ko'p sonli janglarda chiniqqan, urushni o'zining asosiy mashg'uloti deb hisoblagan harbiylar yurish boshlanishidan avval jamlangan, ular kirim-chiqim daftari va davlatdan ajratiladigan maosh asosida rasmiylashtirilgan.

Tuzilishiga ko'ra, Amir Temur armiyasi o'n, yuz, ming va tumanlarga bo'lingan. Ularga mos ravishda o'nbegi, yuzbegi, mingbegi va tumanbegilar sarkardalik qilganlar. Amir Temurning jangovar taktikasi shuni ko'rsatadiki, agar dushman 12 mingdan ortiq, lekin 40 mingdan kam jangchiga ega bo'lsa, Temur ularga qarshi kamida 40 ming kishilik qo'shin yuborgan. Bunday holatda lashkarboshi etib o'z o'g'illaridan birini tayinlab, uning yoniga ikkita tajribali amir hamda boshqa harbiy boshliqlarni qo'shgan.

Ushbu qo'shinlar uchun jangovar tartib quyidagicha bo'lgan: qo'shin 14 qismga bo'linardi. Bu qismlardan biri umumiy qo'shin sonining uchdan bir qismidan kam bo'lmagan miqdorda sarkarda boshchiligida zaxirada turgan. O'ng va chap qanotlarga esa uchdan qism (bo'linma) ajratilgan bo'lib, ular ikkinchi chiziqni tashkil qilgan. Har bir qanotdan bitta bo'linma ajratilib, avangardga joylashtirilgan; qolganlari esa har bir qanotning o'ng va chap yonlarini tashkil etgan. O'ng va chap qanotlarning oldida yana uchdan bo'linma joylashtirilgan bo'lib, ular birinchi chiziqni tashkil etgan.

Bu bo'linmalardan bittadan ajratilib, avangard sifatida oldinga surilgan. Ushbu qismlarga qilich, nayza va o'q-yoy bilan qurollangan tajribali va botir jangchilar tayinlangan. Ular jang vaqtida suron solib, dushman avangardini sarosimaga solish vazifasini bajarganlar. Lekin dushman qo'shinining soni 40 mingdan oshsa, bu holda Amir Temurning o'zi bevosita harbiy yurishni boshqargan. Qo'shin tuzilmasi quyidagicha bo'lgan: jami 40 ta harbiy bo'linma Amir Temur qo'mondonligi ostida bo'lgan. Ulardan 12 tasi saralangan kuchlardan iborat bo'lib, birinchi qatorda, qolgan 28 tasi esa ikkinchi va uchinchi safda joylashtirilgan.

Amir Temur amal qilgan qoida va tamoyillarga ko'ra, mohir sarkarda, avvalo, dushman qo'shinining sonini aniqlab olishi, u nima qilayotgani, o'qchilari va qilichbozlarining holati, jangga tayyorligi kabi jihatlarni diqqat bilan kuzatishi shart edi. Dushman o'zini zaif qilib ko'rsatib, pistirmaga tushirmasligi uchun juda ehtiyotkor bo'lish zarur edi. Mo'ljalga olish, kuzatish, rejalashtirish va jang maydonini boshqarish – mohir lashkarboshining eng muhim fazilatlarini hisoblangan. Amir Temur janglarni avangard – ya'ni oldinga chiqqan kuchlar bilan boshlagan. Bu oldingi safda, ilg'or bo'linmalarda ko'pincha kamonchilar joylashtirilgan.

Asosiy avangard asta-sekin birinchi chiziqdagi boshqa avangardlar yordamida kuchaytirilgan, so'ngra bu chiziqdagi boshqa qismlar ham jangga jalb qilingan. Avval markazga yaqin, so'ng esa tashqi qismlar jangga kiritilgan. Agarda bu harakatlar jang taqdirini hal qilmasa, keyinroq ikkinchi chiziqdagi qismlar jangga kiritilgan. U ham yetarli bo'lmasa, lashkarboshining eng saralangan zaxira kuchlari jangga tortilgan. Bu kuchlar dushmanga yo'g'on o'q yog'dirgan va hal qiluvchi hujum uyushtirgan. Oxirgi bosqichda esa sarkarda o'zi jangga kirib, boshqalarga o'rnak bo'lishi, ularni ilhomlantirishi lozim edi. Har qanday holatda ham lashkar bayrog'i ko'zdan yo'qolmasligi shart bo'lgan.

Amir Temurning o'g'illari va tajribali amirlari boshchiligidagi qo'shinlar o'ng qanotni, qarindoshlari va ittifoqchilari boshchiligidagi qismlar esa chap qanotni tashkil qilgan. Ularning barchasi zaxirani tashkil qilgan va zarurat tug'ilganda jangga kiritilgan. Qo'shin avangardida tajribali kamonchilar joylashtirilgan bo'lib, ular jangni boshlagan. Yengil qurollangan ikkita otliq otryad armiyani mudofaa qilish, kutulmagan hujumlardan ogohlantirish va dushmanni kuzatish vazifasini bajargan. Avval birinchi, keyin ikkinchi avangard jangga kirgan. Zarurat tug'ilganda, zaxira qo'shinlarning o'ng va chap qanotlari jangga tortilgan. Bu ham yetarli bo'lmasa, zaxiraning barcha bo'linmalari safarbar etilib, hal qiluvchi zarba berilgan.

Amir Temurning farmoniga binoan, eng mohir lashkarboshilardan to'rt nafari birinchi darajali sarkarda – beklarbegi lavozimiga tayinlangan. Mashhur amirlardan biriga esa amirul-umaro unvoni berilgan bo'lib, u oliy bosh qo'mondon – ya'ni Amir Temurning o'rinbosari sifatida harakat qilgan. Amir Temur bevosita ishtirok etmagan janglarda aynan amirul-umaro qo'shinlarga boshchilik qilgan. Bundan tashqari, qo'mondonlik lavozimiga yana o'n ikki bek jalb etilgan. Mingtalik qo'shinlarga birinchi bek, ikki mingliklarga ikkinchi bek, uch mingliklarga uchinchi bek bosh bo'lgan. Shu tartibda har bir ming kishilik qo'shinga tegishli bek sarkardalik qilgan va har biri o'zidan yuqori lavozimdagi qo'mondonlarga bo'ysungan.

Yuqorida Amir Temur qo'shinining asosiy zarbdor kuchini otliq askarlar tashkil etganganligi aytib o'tdik. Bu otliq kuchlar og'ir va yengil qurollangan guruhlariga bo'lingan. Yengil qurollangan otlilar – yoy, sadoq va qilich bilan qurollanib, asosan razvedka va soqchilik vazifasini bajargan, faqat zarur hollarda jangga kirishga ruxsat etilgan. Og'ir qurollangan otliq jangchilar esa dubulga, zirh (sovut), qalqon, nayza va ikki ot bilan ta'minlangan bo'lib, ular jang taqdirini hal etishda hal qiluvchi kuch sifatida qaralgan. Ular g'anim zarbasini qaytarishga va muhim strategik vazifalarni bajarishga tayyor bo'lgan.

Bu jihatlar Amir Temurning harbiy tizimini o'z davri uchun ilg'or va mukammal qilgan bo'lib, u yirik g'alabalarning harbiy asosini tashkil etgan. Amir Temur qo'shinida og'ir qurollangan otliq askarlar alohida jangovar otryadlar tarzida tashkil etilgan. Bu askarlar o'ta kuchli himoya va hujum vositalari bilan ta'minlangan bo'lib, ularning asosiy qurollari oybolta, qilich, shamshir, va cho'qmor bo'lgan.

Qurollarning joylashtirilishi ham tartibga solingan: qilich chap yonga, shamshir esa o'ng yonga taqilgan. Har bir jangchining otiga hayvonlar terisidan tayyorlangan maxsus yopqichlar yopilgan. Bu qurolli otlilar ba'zida maxsus xizmatdagi soqchilarda ham mavjud bo'lgan. Og'ir qurollangan bir jangchi odatda quyidagi ashyolar bilan ta'minlangan: bitta chodir, 5ta ot, qilich, o'q-yoy, sadok, cho'qmor, sovut, qalqon va boshqa jangovar vositalar. Bu harbiy tayyorgarlik ularga uzoq yurishlar va keskin janglarda yuqori samaradorlik bilan ishtirok etish imkonini bergan.

Jang paytida Mingboshilarning lageri alohida tarzda jihozlangan bo'lib, uning oldida ayvon yoki soyabon qurilgan, bu joy jangovar kengashlar va qisqa muddatli dam olishlar uchun xizmat qilgan. Mingboshining chodiri yonida esa harbiy qurollar ombori joylashgan bo'lib, bu yerda zahira sovutlar, dubulg'alar, qalqonlar, nayzalar, o'qlar va sadoqlar saqlangan. Birinchi toifadagi oliy amirlar ikki qavatli oltin bilan tikilgan maxsus chodirlarda yashagan. Har bir amir chodiridan tashqari, qurol-aslaha va harbiy jihozlar saqlanadigan alohida chodirga ega bo'lgan.

Harbiy ta'minotning muhim jihati sifatida oliy toifadagi amirlar – xususan, 2-darajadan 12-darajagacha bo'lganlar – ko'proq harbiy zahira va ehtiyot qismlar, shuningdek, qo'shimcha otlar bilan ta'minlangan bo'lgan. Bu ierarxiya har bir amirning mas'uliyati va harbiy kuchini belgilagan. Birinchi darajadagi amir odatda 110 ta ot olib yurgan bo'lsa, ikkinchi darajadagi amir 120 ta ot bilan ta'minlangan. Harbiy yurishlar chog'ida esa bosh qo'mondon kamida 300 ta otga ega bo'lgan. Bu katta harbiy kuchlar Temuriylar yurishlarining har bir bosqichida qat'iy rejalashtirish, harbiy zaxira va taktik manevrlarga tayyorlikni ta'minlagan.

Taktika jihatdan Amir Temur armiyasi o'ziga xos xususiyatlarga ega edi. Qo'shin yetti qism – yetti qo'lga ajratilgan, qismlarning jang maydonida hamda yurish vaqtida talab darajasida harakat qilishi uchun zarur tadbir va rejalar ishlab chiqilgan, ularni jang vaqtida operativ boshqarishga alohida katta e'tibor qaratilgan. A.Yu.Yakubovskiyning yozishicha,

Temur jahon harbiy san'atida ilk bor qo'shinni jangohda yetti qo'lga ajratib safga tortish tartibini ishlab chiqdi [3].

Amir Temur o'nlik, yuzlik, minglik hamda tuman qo'mondonlarini tanlash masalasiga bevosita rahbarlik qilgan. Lashkarboshilik salohiyatiga ega bo'lgan qo'mondonlarning to'g'ri tanlanganligi va o'z joyiga qo'yilganligi aksar hollarda jang natijasining muvaffaqiyatli yakunlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Sohibqironning harbiy san'ati rivojiga qo'shgan ulkan xizmatlaridan yana biri – qo'shin qanotlarini jang chog'ida dushman hujumidan muhofaza qilish va aksincha, dushman kuchlarini yon tomonidan aylanib o'tib, unga ort tomondan zarba berish maqsadida tuzilgan o'tliq qismlarning joriy etilishidir.

Amir Temur dushmaniga qo'qqisdan qaqshatqich zarba berish usuli bilan shuhrat qozongan edi. G'anim o'rdagohi aniqlangach, aksariyat hollarda Sohibqiron unga maxfiy yoki o'tish o'ta mashaqqatli bo'lgan, hech bir kimsaning oyog'i yetmagan dovonlar, daralar, so'qmoqlar, tog'u toshlar orqali, tunda ulovlarni jilovidan tutgan tarzda yaqinlashar, quyosh o'zining zarrin nurlarini bepoyon zamin uzra socha boshlashi bilan g'aflat uyqusida yotgan dushmanga kuyundek yopirilar edi.

Amir Temur harbiy yurishlarga ko'proq ko'klam, yoz va kuz oylarida o'tlanishni ma'qul ko'rar, qishning qahraton kunlarini aksar qishlov uchun mo'ljallangan qishloqlarda o'tkazardi. Jangu jadal va muhoraba anjomlari tartibga solinib, jibaxona, ya'ni qurol-yarog' omboridagi jibalar sipohiyilarga ulashilib, yurish muddati yetib kelgach, qo'shin otlarga mingan. Ayni paytda o'gruq (oboz) ham yo'lga chiqqan. Sohibqiron harbiy kuchlarining umumiy miqdori 800 ming atrofida bo'lishiga qaramay, yirik yurishlarda ishtirok etgan lashkar soni 100 ming bilan 250 ming atrofida bo'lgan. 1404-yil oxirida Xitoy safariga o'tlangan qo'shin soni 200 ming o'tliq va piyodadan iborat edi [4].

Dushman mudofaasini turli usullar yordamida barbod qilish, g'anim tomonning yirik va mustahkam mudofaa inshootlariga ega bo'lgan shaharlariga qo'qqisdan kuchli zarba berish, zabt etilgan mamlakatning boshliqlarini va ayniqsa, lashkarboshilarini hibsga olish, qal'a hamda qo'rg'onlarni uzoq muddat davomida muhosara qilish, yov kuchlarini iloji boricha keng qamrovda qurshab olish, uning qishloq, shahar, tuman, viloyatlarini birin-ketin fath etish, dushmanni batamom yakson etgungacha ta'qib qilish, fath bo'lgan yurtlarni boshqarish uchun o'zining ishonchli vakillarini tayinlash singari strategik maqsadlarni ko'zlab ish yuritish Amir Temurga ko'plab zafarlar olib keldi.

Amir Temur armiyasida ichiga yonuvchi modda – naft solingan ko'zachalar, irgituvchi o't sochish quroli – ra'dning uzluksiz ishlab turishini ta'minlovchi maxsus to'pchilar – ra'dandozlar mavjud bo'lgan. Mustahkam qal'a va ko'rgonlarni kamal qilishda, dushman kuchlariga qirg'in keltirishda samarali qurol hisoblangan ra'dni boshqaruvchi to'pchilarning soni, Nizomiddin Shomiyning fikricha, 10 ming kishiga yetgan. Ra'dandozlar Amir Temur tomonidan ilk marta 1379-yili Urganchni muhosara qilish vaqtida jangga solingan [5].

References:

1. Xasanov F. Turon xalqlari harbiy san'ati. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2018. – B. 367–368.
2. Zamonov A. O'zbekiston tarixi. 3-qsim. – Toshkent: "Bayoz", 2023. – B. 139–140.
3. Xasanov F. Turon xalqlari harbiy san'ati. – Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi", 2018. – B. 417–418.

4. Ivanin M. Ikki buyuk sarkarda: Chingizxon va Amir Temur. – Toshkent: “Fan”, 1994. – B. 199–200.
5. Dadaboyev H. Amir Temurning harbiy mahorati. – Toshkent. “Yozuvchi”, 1994. – B. 20–21.